

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

Андрієвська М. О.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ ТРОЇЦЬКИЙ КОРЕЦЬКИЙ СТАВРОПІГІАЛЬНИЙ ЖІНОЧИЙ МОНАСТІР. ЗОЛОТОШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ

Корецький жіночий монастир розміщений серед живописної природи Волині, у невеликому українському містечку Корці Рівненської області. У XI–XIII ст. Волинь була однією з найзначніших і сильних у південноросійських землях. Тут проходив торговий шлях з Києва Подніпров'я в Західну Європу, через Волинь йшли з Києва паломники в Єрусалим, Константинополь та на Афон. Цей монастир – єдиний на Волині та один з дев'яти монастирів в Україні, які залишилися відкритими після середини 60-х рр. минулого століття. Молитовний подвиг сестер і мудре керівництво настоятельок стали в часи хрущовських гонінь на Церкву запорукою порятунку від закриття цієї обителі. Сьогодні настоятелька і сестри продовжують високий молитовний подвиг своїх попередниць. Вони моляться, щоб мир і злагода запанували на землі, яку огорнула темрява. Моляться і продовжують нести послух, що допомагає обителі жити повнокровним чернечим життям.

Центр монастирського життя – Свято-Троїцький собор з двома межами Успіння Пресвятої Богородиці та Преподобного Іова Почаївського. У Троїцькому соборі знаходиться головна святиня монастиря – Корецька ікона Божої Матері “Споручниця грішних”. У ковчезці зберігається частка мощей Києво-Печерських угодників. З лівого боку у храмі розміщена ікона “Собор Києво-Печерських святих”.

Коли ігуменя Рафаїла прийняла кермо настоятельства, було багато започатковано нового, та все ж зберігаються і давні традиції. Вона надала монастирю дійсно квітучого стану, тут і тепер старанно виконуються всі монастирські послухи [1, 8].

Корецький монастир широко відомий у православному світі своїм давнім золотошвейним мистецтвом, яке збереглося тут у всій повноті. Відомо, що свого часу сестри-золотошвейниці вишили митру і комплект херувимів на кукіль святішого патріарха Пимена. Сьогодні у золотошвейній майстерні працює 5 сестер. Сестри трудяться найчастіше взимку, короткими світловими днями, тому що в літній період вони виконують послух на орній землі. Кожна сестра, крім рукоділля, має ще кілька інших послухів, вишивають митри. У подарунок блаженної пам'яті патріарха Алексія II були вишиті ікони Божої Матері “Споручниці грішних” Корецької та Святителя Алексія, митрополита Московського. Також вони виготовили кілька кольорів Патріарших параманів.

Історія розвитку вишивки золотом у декоративно-прикладному мистецтві із століття в століття переходила від майстрині до майстрині. У повсякденному житті жінки любили прикрашати одяг і запозичували прикраси з природних візерунків. Золота вишивка використовувалася як для прикраси церковних речей: епитрахиль, митра, опліччя, стихар та ін., так і в повсякденному житті. Золоте шитво вважається найбільш трудомістким у декоративному мистецтві. Пізніше з'явилася металева нитка для вишивки. У християнських родин рідко зустрічались вироби, вишиті золотими нитками. У XVIII ст. почали з'являтися ательє, де розшивались головні убори гнучкими золотими гілочками і вставками з кольорового скла й фольги. Вишивка золотими нитками у нашу країну прийшла з Візантії разом із православ'ям. У Візантії використовувались розкішні, прикрашені вишивкою тканини із зображенням інтер'єрів храмів під час богослужінь, які впливали на почуття віруючих. На багатьох візантійських мозаїках, фресках, вишивках, де зображувались внутрішні оформлення соборів та палат можна побачити між стовпами й в інших місцях завіси та драпірування, прикрашені шитвом а також престולי, покриті вишитими індітїями. Розкішний одяг з вишитих тканин носили візантійські царі й цариці. Під час урочистих подій за межами міста або країни вистелялись шляхи церковної процесії тканинами, вишитими золотом та перлами. Ці традиції перейшли й на українські землі [4, 27].

Зазначимо, що наші народні майстрині стали відомі у всьому світі, і досі золотошвейне мистецтво вважається одним з найкрасивіших в цій галузі. Металеву нитку накладали зверху на тканину, становили візерунок, а потім пришивали поверх шовкової ниткою в тон. Потім стали використовувати позолочену мідь. У XV ст. з монастирів золоте шиття поширилося і на світське.

Фольгована нитка замінила металеву, ціна виробу помітно знизилась, і тепер вишивка золотими нитками доступна для кожного. Крім величезної кількості відтінків золотого, виробляють й інші нитки-металік, що дозволяють втілити в життя будь-які фантазії. За церковними піснями, Богородиця вишивала. Вона покривала від гонителів Немовля Ісуса. Тоді, завдячуючи вишивці, Ісус не був погублений й тому Бог благословив вишивку й вишивальниць [4, 29].

Майстрині Корецького монастиря вивчають канони графічного зображення православної ікони, повинні вміти робити прориси та кольорові ескізи. У мистецтві вишивки використовуються натуральні тканини, які спочатку потрібно випрати й випрасувати. Ворсові тканини, такі як бархат, відпарюють зі зворотного боку по махровому рушникові. Також використовуються натуральні шовкові нитки. Товщина голки з великим вушком повинна бути однаковою з ниткою, щоб не відбувалося деформування під час проходження через тканину. Для шиття шовком та нанизування перлів використовують тонкі бісерні голки. Схема натягування льняної тканини на вали та планки досить складна, оскільки тканина повинна утворювати кошик, на який нашивають зверху тканину для вишивки.

Слід відзначити, що гаптування розвивалось у тісному взаємозв'язку з іншими видами українського мистецтва, що позначилося на його стилістичній співзвучності зі станковим живописом, гравюрою, художнім металом. Майстрині гаптарського мистецтва черпали сюжети з творів образотворчого мистецтва. З іншими видами мистецтва гаптування особливо споріднюють орнаментальні мотиви – квіти у вазонах, лози та грона винограду, розетки, стрічки, квіти місцевого походження, а також композиційні прийоми побудови орнаментів – ритмічність, симетричність, гармонійні кольорові гамми, яскрава декоративність.

Також в майстерні Корецького монастиря виготовляють вироби з бісеру, пасхальні писанки. Свої доробки сестри впродовж 2000–2010 рр. подарували в приватну колекцію Блаженнішого митрополита Володимира, які зараз представлені на виставці “Під Покровом Богородиці”. Це митри, облачення та пасхальні писанки.

Існує припущення, що традиція давньоруського скловаріння частково збереглася від склярів давньоруських міст у розвинулась у гутництві. Упродовж XIV–XVIII ст. в українському мистецтві розвивається відома з давніх часів традиція оздоблення намистинками різноманітних церковних речей: гаптованих тканин, облачень священників, ікон або шат до них. Упродовж XIX ст. в оздобленні українського народного одягу поряд із намистинами зі скляних кораликів поширюються і прикраси з бісеру: “гирдани”, “гирдяники”, “галочки”, “голочки”, “згардочки”, “дробинки”, “ланки”, “лучки”, “очка”, “ширинки”. Не виникає сумніву, що поширення та розвиток бісерних прикрас у народному та церковному одязі українців слід пов'язувати насамперед з тривалою, започаткованою ще у часи Київської Русі практикою використання намистинок з природних перлів та штучного скла чи кольорового металу, матеріалів у народному сакральному мистецтві. В ареал української народної традиції бісерного оздоблення входили, західне Поділля, Опілля, Покуття, Підгір'я, Бойківщина, Гуцульщина, Закарпаття, Буковина, Волинь, Полісся, Середнє Подніпров'я [2, 17].

Визначимо основні відмінності між живописом фарбами та шитвом. У шитві тони та напівтони не розтушовуються, не переходять плавно з кольору в колір, а мають конкретні кордони. Крім того, найдосвідченіші майстрині використовують золоті та срібні пластини, які мають різні форми (коло, трикутник, прямокутник та ін.) Так, ще у XV ст. шитво імітувало яскраву ікону, де не має дорогоцінного каміння, проте в кінці XV ст. можна відмітити ро-

боту пелена Софії Палеолог, де на простій вишивці яскраві плями, розсіяні по всьому фону, надають враження дорогоцінної скрині з різнокольоровим камінням [4, 72].

В даний час золотошвейне мистецтво зберігає свої традиції, майстрині вручну освоюють старовинну техніку. Однак століття прогресу внесло свої корективи: тепер вишивка золотом виробляється й на машинах. Тому, саме у Корецькому монастирі, якому виповниться у 2064 р. тисяча років, старовинні традиції гармонійно поєднуються з сучасними технологіями золотошвейного мистецтва.

Примітки

1. Свято-Троїцький Корецький ставропігальний жіночий монастир. – М. : Православний Свято-Тихонівський Гуманітарний Університет, 2009. – 47 с.
2. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. – Львів : Свічадо, 2007. – 120 с.
3. Берладіна К. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування. Издание Золотошвейной Мастерской при Успенском подворье Оптиной пустыни. – Харків, 1994. – 92 с.
4. Издание Золотошвейной Мастерской при Успенском подворье Оптиной пустыни // Убрус. – № 1, декабрь, 2003. – 85 с.

Бардік М. А.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

РОЛЬ МИТРОПОЛИТА ФІЛАРЕТА (АМФІТЕАТРОВА) У РОЗВИТКУ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПІСУ ТА ІКОНОПІСУ В КИЄВІ (1840–1850)

Святитель Філарет, в миру Федір Георгійович Амфітеатров (1779–1857), походив із сім'ї священика і пройшов славу путь священицького служіння. Її завершальним етапом була київська митрополіча кафедра, яку посідав 20 років (1837–1857). Основні віхи священицького життя митрополита знайшли відображення у біографічних статтях, проте невисвітленою залишається його позитивна роль у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві у період 1840–1850-х рр.

За сприяння митрополита Філарета у Лаврі був проведений комплекс архітектурно-будівничих робіт; збудовані: тепла церква прп. Печерських святих на Ближніх печерах (1839), лікарняний корпус для ченців Микільського Більницького монастиря (1844–1845; за рік тут лікувалося понад 400 осіб), готель для прочан, т.зв. Філаретівський корпус (1844–1845), фортечні мури навколо Ближніх і Дальніх печер (1844–1848; митрополит пожертвував кошти на будівництво); на території Ближніх печер перебудовані корпуси для братії (1847), після пожежі капітально відремонтовано і розширено приміщення друкарні (1851–1856), проведено капітальний ремонт дзвіниці на Дальніх печерах (1850–1852), влаштовано та освячено Стрітенську церкву в будинку наглядача Ближніх печер (1854) тощо [2].

Київське служіння Філарета позитивно позначилося на художньому житті Лаври і Києва. Розвивався іконопис, розписувалися храми, проводилися роботи з позолоти куполів, хрестів. Так, були встановлені нові срібні врата в іконостасі Михайлівського вівтаря Успенського собору (1839); відроджена традиція лаврського іконопису – створено лаврську іконописну школу (1840); оновлені розписи в Успенському соборі (1840–1843); художниками відродженої лаврської іконописної майстерні написані ікони прп. Печерських для Ближніх і Дальніх печер (1844); поновлено монументальний живопис, усі іконостаси та ікони Софії Київської, відновлені об'єкти Софійського подвір'я (1843–1853); поновлені куполи та настінний живопис Михайлівського Золотоверхого монастиря (1850-ті). Ці роботи пов'язані з о. Іринархом – художником, живописним та організаторським талантом якого Філарет розгледів і перевів його з Орловської губернії до Лаври. Через хворобу Іринарха його місце за згодою Філарета було надане іншому талановитому митцю – випускнику Петербурзької академії мистецтв, постриженому у Лаврі під ім'ям Пафнутія (Львова) [2; 4; 5; 6; 11; 12].

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015